

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

RANG SIMVOLIKASI VA OBRAZLILIK

U.X.Mamirova

Guliston davlat universiteti magistranti

e-mail: u1680729@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi rangning badiiy adabiyotdagi ramziy ma’nalari, obrazlarni ifoda etish yo‘sinidagi o‘rni va ijodkor psixologiyasi ham asarga ko‘chib o‘tishi tadqiq qilingan. Bundan tashqari, simbolizmning adabiyotda tutgan o‘rni haqida ham fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: simbol, ramz,, poetik nutq, nazm, she’r, ijod.

Abstract: In this thesis, the symbolic meanings of color in fiction, its role in the expression of images, and the transfer of the psychology of the creator to the work are studied. In addition, the role of symbolism in literature is discussed.

Key words: symbol, poetic speech, poem, creation.

“Vaqt va zamonning o‘tishi bilan badiiy adabiyotda rangning mazmun-mohiyati chuqurlashib, qo‘llanish doirasi ham kengayib borganligini ko‘ramiz.”¹ Yuqoridagi fikrda rangning obrazni ochib beruvchi bir detalligi bilan birga yozuvchi psixologiyasini ham ochuvchi omil sifatida qaraydi.

Biror badiiy asar tahlil qilinar ekan ranglarni obrazning xarakteriga, turmush tarziga aloqadorligini ko‘ramiz. Bu aloqadorlik o‘qirmanga tahlil uchun asos bo‘ladi. Bundan tashqari, ranglari jodkorning yoki qahramonning psixologiyasi va ayni damdagi kayfiyatini ham o‘quvchiga yetkazib beruvchi omil hisoblanadi. Poetik nutq ham rang va ramz orqali shaffoflashadi.

Usmon Azim she’riyatida ham rang simbolikasi ko‘p uchraydi. Ijodkorning mahorati u tanlagan rangga ma’no yuklashdan anglashiladi. Usmon Azimning “Grafika” she’rida ikki rang, ya’ni simbolik (ramziy) rang orqali ikki obrazning psixologiyasi, ko‘rinishi va xakteri ochib berilgan:

Ko‘zing qaro sening, qoshlaring qaro,

Yuzlaringoq sening, kulishlaringoq.

Qo‘lingdagi ta’na toshlaring qaro,

Menga g‘amgin boqib turishlaringoq.²

Qora rang salbiy ma’noda ko‘p qo‘llaniladi, qora qorong‘ilik, yovuzlik ramziga aylangan bo‘lishiga qaramay yuqoridagi she’rda go‘zallikni ochib berish uchun xizmat qilgan. Zero, “Yana kishi go‘zalligining asosi ham qora qosh, qora ko‘z ekanligiga ham to‘xtalib o‘tadi”³, degan edi. Anbar Otin “Qarolar falsafasi” asarida.

¹Sirdaryoxon O‘tanova “Alisher Navoiy g‘azaliyotida rang simbolikasi”. “Tafakkur” nashriyoti. Toshkent 2011. B-47

²11-sinf Adabiyot darsligi 2-qism “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent, 2018. B-95.

³11-sinf Adabiyot darsligi 1-qism “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”. Toshkent 2018. 193-bet.

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

Ko‘rinib turibdiki, yuqoridagi she’rda ijodkor qora rangga zid ma’noda oq rangni qo‘llab, obrazning tashqi va ichki go‘zalligini ko‘rsatadi. Uchinchi qatordagi “qo‘lingdagi ta’na toshlaring qaro” degan so‘zlar bilan ayriliq ichida o‘rtanayotgan oshiqning vijdon azobi ham, aybdorlik hissi tuyushni ham obrazli ifodalagan. Oshiq ayriliqdagi yoridan butunlay sohib ketmaganligini “begonayor”ning hali ham go‘zalligini “Menga g‘amgin boqib turishlaringoq” misrasidan anglash mumkin. Shoir bu yerda oq rangi orqali tuyg‘ularini yetkazadi. Oq rangga shu ma’noni mohirona yuklaydi. G‘amgin inson aslida yuzi porlamagan insondir. Ammo shu g‘amgin yuzga eng pok va yorqin rangni mos ko‘rib, oshiq tuyg‘ularini o‘rtaga chiqaradi.

Usmon Azim yana bir she’rida qora rangga murojaat qiladi. Bu yerda ham qora o‘z ramziy ma’nosida keladi.

*Yolg‘izlikning ulkan zalvori,
Bosar qalbim tortadi mayda,
Endi qora tunga yolvorib,
Shivirlayman-qaydasan, qayda?⁴*

Ko‘rinib turibdiki, ayriliqdagi obrazning holati tun, bedor. Zotan, tun qora, ammo oshiqning tushkunligini, azobdaligini qora rang ochib berishga xizmat qiladi. “Endi tunga yolvorib” deganida oddiy va ta’siri bo‘sh bo‘lar edi. “Qora tun” esa bevosita oshiqning hayotiga ham daxldor.

Yana bir o‘rinda ijodkor:
*Sen tongda uyg‘onding, gazga qo‘yding choy,
Bu mehr men uchun emas hoynahoy.
Sen oppoq ko‘ylakka urasan dazmol,
Bu ishni men uchun qilmog‘ing mahol.⁵*

deydi. Bilamizki, oq rang soflik, tozalik ramzi. Shoir bu o‘rinda ham oq rangdan yorining go‘zal obrazini ochish uchun foydalangan. Ma’shuqa aynan oq, oq bo‘lganda ham oppoq ko‘ylakni dazmol qiladi. Aslida ijodkor ko‘ylakning rangini yozmasa ham bo‘lar edi, yoki ko‘k, sariq, qizil kabi har qanday rangni qo‘llashi ham mumkin edi-yu, ammo u ranglar yorning oshiq uchun sof va toza ekanligini ko‘rsatish uchun xizmat qiladi. Bu yerda oppoq ko‘ylakka dazmol urishi va bu ishni oshiq uchun hech qachon qila olmasligi armon aralash oq orzu ekanligini yuqoridagi rang orqali ko‘rsatib turibdi. Hayotning ijobiy, baxtli tarafi oq rang bilan ifodalangani

⁴ <https://tafakkur.net/toyganmidim> shodlikni ichib/Usmon Azim.uz

⁵ https://kh-davron.uz/yangiliklar/Usmon_Azim_she'rlar.html

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

singari, ayriliqdagi oshiq uchun yor o’sha ushalmagan bo’lsa-da, hayotning oq tomonidaligiga ishora qilinyapti.

Xulosa qilib aytganda bunday rang-barang sifatlardan foydalanib, hayotning turli yo’sinlarini murakkabliklarini ochib berish, ifodalash yozuvchining mahoratini ko’rsatadi. Usmon Azim ham o’z ijodida qay o’rinda va necha marta rangga murojaat qilsa, o’sha rangning yangi imkoniyatlari va ma’nolarini ko’rsatishining guvohi bo’lyapmiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sirdaryoxon O’tanova “Alisher Navoiy g’azaliyotida rang simbolikasi” “Tafakkur” nashriyoti. Toshkent 2011. B-47.
2. 11-sinf adabiyot darsligi 1-qism. “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi”. Toshkent 2018. B-193
3. 11-sinf adabiyot darsligi 2-qism “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent, 2018. B-95
4. <https://tafakkur.net/to‘yganmidim shodlikni ichib/Usmon Azim.uz>
5. <https://kh-davron.uz/yangiliklar/Usmon Azim she’rlar.html>